

DORIVORLIK XUSUSIYATLARGA EGA FEDCHENKO NA'MATAGI (ROSA FEDTSCHENKOANA), BEGGER NA'MATAGI (ROSA BEGGERIANA) VA QO'QON NA'MATAGI (ROSA KOKANICA) NING BIR BIRIDAN FARQLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528740>

O'rinboyev Ilhomjon, G'ofurova Saidaxon
Farg'ona davlat universiteti

Ra'nodoshlar (*Rosaceae*) — ikki urug' pallali o'simliklar oilasi hisoblanadi. Bu oila vakillari hayotiy shakllariga ko'ra daraxt, buta chala buta va o't o'simliklardan iborat. Barglari poyada ketma-ket joylashgan bo'lib, asosan to'q yashil ranglarda bo'ladi. Gullari to'g'ri, asosan ikki jinsli, yakka yoki ko'pincha to'pgulda o'rnashgan. Changchisi ko'p. Mevasi — po'stli, ko'sakcha, olma, danak va boshqa ko'rinishda bo'ladi. Ba'zi bir madaniy ra'nodoshlarda mevalar partenokarp va urug'siz tuzilgan bo'ladi. Yer yuzida 100 ga yaqin turkumi (3000 dan ortiq turi) bor. Ushbu oila vakillari butun yer yuzida tarqalgan bo'lib kosmopolit o'simliklar hisoblanadi. Asosan, Shimoliy yarim sharining mo'tadil va subtropik hududlarida uchraydi. O'zbekistonda hududida bu oilaning 38 turkumga mansub 266 turi o'sadi. Bulardan biri Na'matakdir. Na'matak turlari o'rmonlarda, ariq bo'ylarida, yo'l yoqalarida, butalar orasida, tog'larning quruq toshloq yon bag'irlarida va tashlandiq yerlarda ham o'sadi. Na'matakning ayrim turlari bir-biridan mevasining tuzilishi, novda po'stlog'idagi tikanining rangi, shakli, katta-kichikligi hamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi. Respublikamiz hududida na'matakning bir nechta turlari o'sadi ulardan Begger na'matagi, Fedchenko na'matagi, Qo'qon na'matagi, Itburun na'matagini uchratishimiz mumkin.

Fedchenko na'matagi (*Rosa fedtschenkoana*). Mamlakatimiz hududida na'mataklarning 13 turi uchraydi. Asosan O'rta Osiyoda (Pomir-Oloy, Tyan-Shan, tog'larida) tog' yonbag'irlarida o'sadi. O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining tog'li hududlarida ko'p tarqalgan. Ularning hammasi buta o'simliklar hisoblanib ra'noguldoshlar oilasiga mansubdir. Ularning mevalari tarkibida vitaminlar, ayniqsa, C vitaminiga boydir. Vitaminlarning sifati xamda miqdori, na'mataklarning o'sish sharoitlariga va mevalarning yetilish darajasiga ko'ra o'zgarib turadi. Na'matak turlaridan itburun (*R.canina*) xamda Fedchenko na'matagi birmuncha to'liq o'rganilgan. Fedchenko na'matagi bo'yi 3-6 m bo'ladigan, bir qancha poyalarga ega bo'lgan tik o'suvchi va shox-shabbalari tarvaqaylagan o'simliklardir. Shoxlarining po'stlog'i qo'ng'ir rangli,

yosh novdachalari bir oz yashil yoki qo'ng'irroq yashil rangdadir. Shoxlari qattiq tikanli bo'lib, yon tomonga qaragan. Barglari murakkab barg, 5-9 ta arra tishli bargchalardan tashkil topgan bo'ladi. Ularning pastki tomoni ko'k yashil, ostki tomoni och yashil ranglidir, shakli tuxumsimon, uzunchoq-tuxumsimon yoki dumoloq bo'lib uzunligi 10-30 mm, eni 8-20 mm ga eng. Gultoqi oq yoki pushti rangli, diametri 5-9 sm. Gul tagi to'q qizil, etdor, tuxumsimon, uzunchoq-tuxumsimon yoki shishasimon, diametri 2-3 sm bo'ladi. Mevasi yirik bo'lib, uzunligi 5 sm ga yetadi. Fedchenko na'matagi iyun-avgust oylarida gullaydi. Mevasi avgust-sentabr oylarida pishib yetiladi. U ko'pincha ochiq maydonlarda, toshli joylarda, qurib qolgan daryo o'zanlarida, archazorlarda hamda tog' yon bag'irliklarida o'sadi. Fedchenko na'matagining mevasi avitaminoz va zotiljam kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Vitaminlarga boy bo'lganligi sababli, tabiiy polivitaminli dori-darmonlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Uning mevasini tarkibida 1500-1800 mg% C, 3% tanid, 8-14% qand, 8-10% pektinli moddalar, 15-18 mg % karotin, B₁, B₂, PP, K, E vitaminlari xamda A provitamini, olma va limon kislotalari, oz miqdorda efir moyi xamda-flavonoidlar bo'ladi. Na'mataklarning tabiiy boyliklari ko'p. Ulardan yanada samarali foydalanish lozim, buning uchun bizda barcha sharoitlar mavjuddir.

Begger na'matagi (*rosa beggeriana*). Bu na'matakning shoxlari ko'kimtir rangli, tikanlari yirik, o'roqsimon egilgan, asos qismi keng, sarg'ish rangli bo'lib, barg asosida juft-juft bo'lib joylashgan. To'pguli - asosan ko'pgulli qalqonsimon yoki ro'vak. Kosacha bargi butun, o'tkir uchli, gullagandan so'ng yuqoriga qarab yo'nalgan gullarining rangi oq shaffof bo'ladi. Mevasi mayda, sharsimon, uzunligi 0,5—1,4 sm atrofida, qizil rangli, pishgandan so'ng gulkosachasi to'kiladi. Natijada mevaning yuqori qismida hosil bo'lgan teshikdan ichidagi yong'oqchalari va tuklari ko'rinib turadi. Bu na'matak asosan O'rta Osiyo tog'larining yon bag'irlarida, tog'li tumanlarda ariq va daryolar qirg'oqlarida, yo'l yoqalarida o'sadi. O'zbekiston hududida dengiz sathidan 1500 m balandlikda o'sadi. Begger na'matagi Nurota qo'riqxonasida o'sadi. Ba'zi viloyatlarda gullari chiroyli manzarali bo'lganligi uchun ekib kelinadi.

Qo'qon na'matagi (*rosa kokanica*). Ko'p yillik shoxlari binafsha-qo'ng'ir, bir, ikki yillik shoxlari— qizil-jigarrang, po'stloq bilan qoplangan. Sertikan, tikonlari qattiq, tor uchburchaksimon, asos qismi kengaygan, bir oz egilgan. Gullari 1—2 tadan joylashgan, sariq rangli yoki novvot rangli. May-iyul oylarida gullaydi. Kosacha barglarining uchi bir oz patsimon qirqilgan, tukli, ustki qismi bezli, pishgan mevada yuqoriga qarab yo'nalgan. Mevasi sharsimon, diametri 1,5 santimetrgacha, qo'ng'ir jigarrang yoki qora rangli. O'rta Osiyoning tog'li hududlari (G'arbiy Tyan-Shan, Pomir-Oloy tog'lari) ning o'rta qismigacha bo'lgan tog' yonbag'irlarida o'sadi.

Qolaversa markaziy Afg'oniston, Eron, Qozog'iston hududlarida ham uchraydi. O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi tog'li yerlarda tarqalgan. Asosan dengiz sathidan 800-2800 m oraliqlarida o'sadi. Qo'qon na'matagining bo'yi 1,5-2 metr atrofida bo'ladi. Sovuq haroratga -10°C gacha chidamli o'simlik hisoblanadi.

Itburun na'matak (*rosa canina*) O'zbekistonda Respublikasida itburun na'matagi keng tarqalgan. Qadimgi Rim tabiatshunosi Pliniyning fikriga ko'ra itburun na'matagining ildizi quturgan itning tishlashini davolay olganligi uchun xalq ichida "it gul" deb nom berilgan ekan. Ba'zi manbalarda esa na'matak tikonlari itning tishlariga o'xshash ilgakli bo'lganligi uchun shunday nomlanganligi aytiladi. Itburun na'matagi bargli buta bo'lib, odatda balandligi 1,5-2,5 metr atrofida bo'ladi. Uning poyalari mayda, o'tkir, ilgaksimon tikonlar bilan qoplangan bo'lib, bu tikonlar boshqa daraxtlarga ilashib o'sishiga yordam beradi. Barglari ko'karganida yoqimli hidga ega bo'ladi. Itburun na'matagi iyundan-iyulgacha gullaydi, shirin xushbo'y gullar odatda och pushti rangda bo'ladi. Ularning diametri 4–6 santimetr va beshta gultojbargli bo'ladi. Itburun na'matagining tarkibida 47% suv bo'ladi. Antioksidantlar, asosan polifenollar va C vitamini askorbin kislotalari, shuningdek, karotenoidlar, B va E vitaminlari, fenollar, efir moylari, organik kislotalar, tabiiy shakar, ko'p miqdorda to'yinmagan yog' kislotalari mavjud. Mevasidan turli shifobaxsh siroplar, turli dorivor choylar va marmelad tayyorlanadi. Urug'idan o'stirilgan ko'chatlaridan atirgullarni payvand qilish uchun payvandtag sifatida foydalaniladi. Qolaversa xalq tabobatida mevasidan turli shamollashlarda ishlatilib kelinadi. Na'matak urug'idan olingan dori vositalari ayirish sistemasidan toshlarni tushirishda ishlatiladi. Revmatizm kasalligini davolashda ham samara beradi. Bundan tashqari na'mataklar atirgullarning kelib chiqishida muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
- 2.Ельчищев Н. Шиповник на скалах. Всемирный следопыт, 2004. — №.6
- 3.Алферова Г. В. Цветок шиповника — наш город... Знание — сила, 2002, № 2.
- 4.Найдаров Q., Ходжиматов Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.

5. Поздняков, И.А. Особенности микрклонального размножения шиповника и декоративных сортов рода Rosa L. дис. канд. сельскохоз. наук / И.А.Поздняков. - М., 2007. -220 с.

